

АЙБЛАНУВЧИНИНГ ЎЗ АЙБИГА ИХТИЁРИЙ ИҚРОР БЎЛИШИ ВА УНИНГ АҲАМИЯТИ

Косимов Жамшид Русамович

Ўзбекистон Республикаси Ҳуқуқни муҳофаза
қилиш академияси магистранти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17974505>

Аннотация: Мақолада айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқрор бўлиши жиноят процессининг муҳим ҳуқуқий феномени сифатида таҳлил қилиниб, унинг далилий аҳамияти, процессуал шакллари, исботлашдаги ўрни, айблов эълон қилиниши билан боғлиқ расмий-юридик хусусиятлари, тўлиқ ва қисман иқрорлик кўринишлари, психологик ва ҳуқуқий моҳияти ҳамда рағбатлантирувчи тартиботлар билан ўзаро боғлиқ қонуниятлари илмий асосда ёритилган.

Аннотация: В статье анализируется добровольное признание вины обвиняемым как важный правовой феномен уголовного процесса. На научной основе освещаются его доказательственное значение, процессуальные формы, роль в доказывании, официально-юридические особенности, связанные с предъявлением обвинения, виды полного и частичного признания, психологическая и правовая сущность, а также закономерности, связанные со стимулирующими процедурами.

Abstract: This article analyzes the voluntary confession of guilt by the accused as an important legal phenomenon in criminal proceedings. It scientifically examines its evidentiary significance, procedural forms, role in the process of proof, formal and legal characteristics related to the presentation of charges, manifestations of full and partial confessions, psychological and legal essence, and patterns associated with incentive procedures.

Калит сўзлар: айбга иқрорлик, ихтиёрийлик, далиллар, исботлаш, процессуал шакл, айблов, рағбатлантириш.

Ключевые слова: признание вины, добровольность, доказательства, доказывание, процессуальная форма, обвинение, стимулирование.

Keywords: admission of guilt, voluntariness, evidence, proof, procedural form, accusation, incentivization.

Айбланувчининг иқрорлиги ҳар дом муҳим аҳамият касб этади. Унинг бир томондан ишончлилиги жиноят ҳодисасига энг яқинлиги билан характерланса, бошқа томонан унинг ихтиёрийлиги ҳал қилувчилик рол

уйнайди. Иқрорликка далилларнинг гултожисидир¹ деб берилган таъриф асосида иш юритиш амалиёти ҳам ўз-ўзидан шаклланган эмас. Иқрорликнинг ихтиёрийлиги ва ҳаққонийлиги доимо улуғланган.

Мамлакатимиз жиноят-процессуал қонунида айбланувчи (гумон қилинувчи, судланувчи) нинг айбига иқрор бўлишининг норматив таърифи берилмаган. Ўзбекистон Республикаси конституциясининг 28-моддаси бешинчи қисмида *“Агар шахснинг ўз айбини тан олганлиги унга қарши ягона далил бўлса, у айбдор деб топилши ёки жазога тортилиши мумкин эмас”* дейилган.

ЖПКнинг 112-моддасида *“Гумон қилинувчининг у содир этган жиноят ҳақидаги кўрсатувлари ва айбланувчининг ўз айбига иқрор бўлиши, бу иқрор бўлиш мавжуд далиллар мажмуи билан тасдиқланган тақдирдагина, уни айблаш учун асос қилиб олиниши мумкин.*

Гумон қилинувчи ва айбланувчининг берган кўрсатувлари билан аниқланган ҳолатлар, айбланувчи ўз айбига иқрор бўлган тақдирда ҳам, ўзининг айбдор эканлигини инкор қилган тақдирда ҳам ишнинг ҳамма ҳолатлари билан боғланган ҳолда бошқа далиллар каби текшириб чиқилиши ва баҳоланиши лозим” дейилган.

Қонун чиқарувчи айбига иқрорлик мазмунидаги эътирофни айбловнинг асосига, фақат бошқа далиллардан тасдиқ топган тақдирдагина қўйилиши мумкинлигини жуда нозиклик билан таъкидлаган. Бошқача қилиб айтадиган бўлсак, қонун чиқарувчи билвосита бўлса-да, айбланувчини тан олишнинг алоҳида аҳамиятига, унинг жиноят процесси ва айнан айблов учун қадр-қимматига эътиборни қаратган.

Аммо бир нарса қизиқки, “айбланувчининг иқрор бўлиши” тушунчаси гўё бир текисда тушунарлидек, далиллар манбалари рўйхатида иқрорлик мавжуддек... Қонунда далил манбалари белгиланар экан, гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчининг кўрсатувлари ҳақида бир сатрда гапиради. (ЖПК 81-моддасида). Бироқ, Жиноят-процессуал кодекси айнан шу иштирокчининг кўрсатувларилари мазмунини очиб берадиган моддада айбланувчини тан олганини эслатиб ўтмайди. Буни ҳам катта муаммо эмас деб фикрлаш мумкин. Айбланувчининг иқрорлиги ва кўрсатувлари шакл ва мазмун сифатида бирлаштирилади, деб тахмин қилиш мумкин.

¹ Ахмедова С. Б. Айбига иқрорлик тўғрисида келишув институтининг ривожланиш тарихи ва жазо тайинлашдаги ўрни // <https://cdn.uza.uz/2025/04/25/10/28/XIM88mz2Q9Z0njWBps5HL2fnrVLtimdX.pdf>

Айбланувчининг иқрорлиги унинг кўрсатувларининг энг муҳим кўринишидир. Қолаверса, айнан шу эътироф ушбу кўрсатмаларнинг мазмун-моҳиятини ташкил этади. Айнан айбга иқрорлик айбланувчини сўроқ қилишнинг ўзаги ҳисобланади, терговчининг айбланувчи билан мулоқоти давомида иш ҳолатларини аниқлашнинг бутун нақши айбланувчининг ўз айбига иқрорлиги атрофида шаклланади. Айнан айбланувчининг иқрорлиги орқали унинг адолат тарафида туриши ёки турмаслиги аниқланади. Кўрсатув қанақа берса бўлади, унинг ҳуқуқи деганимиз билан, бор ҳақиқатни баён қилган гумон қилинувчи, айбланувчи ва судланувчилар уларни эшитган шахсинг симпатиясини қозонади.

Айбга иқрорлик жиноят ишларини юритишнинг босқичлари тизимида қанча эрта амалга оширилса, шунча қадрланади. Шунинг учун ҳам қонун чиқарувчи уларнинг ҳар бирига ўзга хс ёндашувни назарда тутаяди.

Масалан, ариза берувчининг ўзи содир этган жинояти тўғрисида у шу жиноятни содир этишда гумон қилинмасдан ва унга айблов эълон этилмасдан олдин ҳабар берса, яъни ишни қўзғатишдан олдин келиб , иқрорлигини маълум қилса, буни “Айбини бўйнига олиш тўғрисидаги арз” деб атаб (ЖПК 113-модда), энг аввало, ушбу шахсга ҳоия ҳуқуқидан фойдаланишга шароит яратади. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленуми тушунтириш беришича, Айбини бўйнига олиш тўғрисидаги арз билан тегишли давлат органига мурожаат қилган шахс ҳам шундай ҳуқуқий ҳолатга эга. Яъни Айнан шу пайтдан бошлаб гумон қилинувчига берилган барча ҳуқуқлардан, шу жумладан, ҳимоячи олиш, яқин қариндошларига ёхуд адвокатига телефон қилиш ёки ҳабар юбориш, кўрсатув беришдан бош тортиш, шунингдек ўзи берган кўрсатувлари жиноят иши бўйича унга қарши далил сифатида ишлатилиши мумкинлигини билиш ҳуқуқидан фойдаланади. Шу туфайли, бундай ҳолларда у гувоҳ сифатида сўроқ қилиниши, жиноят ишида гумон қилинувчи тариқасида иштирок этишга жалб қилинганлиги ҳақидаги қарор унга эълон қилинмасдан ҳамда тегишли ҳуқуқ ва мажбуриятлари тушунтирилмасдан туриб, унга нисбатан тергов ҳаракатлари олиб борилиши мумкин эмас².

Ёки бўлмаса, жавобгарлик масаласида катта енгилликни қўлга киритишга имкон берадиган айбига иқрорлик тўғрисида келишув

²Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги “Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги Қарорининг 8-банди // <https://lex.uz/docs/1453755?ONDATE=16.12.2024>

суриштирувнинг ва дастлабки тергов босқичида тузилиши мумкин (ЖПК 586²-модда).

Аслида ўзагидан иқрорликни бирлаштирган ва жиноят ишини тугатишга имкон берадиган тарафларнинг ярашувини қайд қилиш суд алоҳида хонага (маслаҳатхонага) киргунга қадар амалга оширилиши лозим бўлади (ЖПК 583- моддасининг иккинчи қисми).

Ҳаттоки, бир оз низоли бўлсада, судланувчининг охириги сўзидаги пушайлик ва иқрорлик ҳам ЖК 57¹-моддасини қўллаб, жазони қисқартириш ҳам мумкин.

Айбланувчининг иқрорлиги ҳам мақсад, ҳам воситадир. Шу билан бирга, дастлабки тергов нафақат айбланувчининг далиллар босими остида тўлиқ “таслим бўлишидан”, балки айбини қисман тан олишидан ҳам манфаатдор.

Айбланувчининг ўз айбига тўлиқ иқрор бўлиши деганда, унга барча бандлар бўйича қўйилган айбловга ёки, агар айблов эълон қилингунга қадар олинган иқрорлик тўғрисида сўз бораётган бўлса, айбланаётган қилмишнинг барча фактларига розилиги тушунилади. Қисман эса бундай розиликни назарда тутуди, аммо айбланувчининг эътирозлари, муайян эпизодлар, иштирок этиш даражаси, квалификация масалалари ва бошқалардан норозилигини ўз ичига олади.

Тўлиқ ва қисман иқрорлик турли криминалистик усуллар билан ва суриштирувчи ҳамда дастлабки терговнинг исталган босқичида олиниши мумкин. Муҳими, у **ихтиёрий** бўлиши керак. Айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқрор бўлиши алоҳида манфаат касб этади. Айбини тан олиш (иқрорлик)нинг ихтиёр бўлганлигини албатта далиллар билан текширилиши лозим. Айбланувчининг руҳий интилиши сифатидаги ихтиёрийлик формуласи умумий тарзда маълум. Аммо бу ихтиёрий эътироф бу интилишнинг ҳиссий рамакисида эмас, балки расмий юридик ифодасида қандай кўриниши керак, деган саволга жавоб топиш мушкул.

Бу масала жуда муҳим, чунки қонун нормалари ва уларнинг амалиёти бу масалада унчалик аниқ касб этмайди. Ҳатто қонунчилик атамалари даражасида ҳам аниқликлар йўқ. Ўз айбига иқрорлик тушунчасининг аниқ таърифи йўқлигидан ташқари, қонун чиқарувчи бундай иқрорлик ҳақида гапирганда қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим.

Жиноят-процессуал кодексининг 81-моддаси 2-қисмидаги далилларнинг қонуний манбалари (турлари) рўйхати келтирилган. Унда

гумон қилинувчининг, айбланувчининг кўрсатувлари ҳам кўрстатилган. Аммо қонунда «айбланувчининг иқрорлиги» атамаси қўлланилмаган.

Айбланувчининг иқрорлик ёки аксинча рад қилиш мазмунидаги кўрсатувлари одатда сўроқ қилиш орқали олинади. Айбланувчини сўроқ қилиш аниқроғи биринчи маротаба сўроқ қилиш предмети одатда қўйилган айбниги мазмуни эмас, балки айбланувчининг бу айбни тан олиш-олмаслиги масаласида бўлади. Аслида, бу айбловни исботланган деб тан олиш масаласидир.

А.А.Қурбонова Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишув бу - суриштирув ва дастлабки терговнинг исталган вақтида ўзига нисбатан қўйилган гумон ёхуд айбловни тан олган, қилмишига чин кўнгилдан пушаймон бўлган, жиноятни очилишига фаол кўмаклашган ва етказилган зарарни тўлиқ қоплаган гумон қилинувчи ва айбланувчининг илтимосига асосан жиноятлар бўйича прокурор билан тузиладиган ихтиёрий шаклдаги келишувдир, деб таъриф берган³.

Бироқ, назарияда «айбга иқрорлик» тушунчасининг барча нозик жиҳатларини ўз ичига олган жуда кенг тушунчага таяниб, «айбга иқрорлик»нинг расмий юридик бошланиши расман шаккланган айбловдан бошланиши ҳақида фикрлар мавжуд. Уларнинг фикрча, айблов шаккланмаган ва исботланмаган бўлса, тан олишнинг ҳам ҳожати йўқ, жиноят содир этганлигига иқрор бўлиш ҳали ўз айбига тўла-тўқис ихтиёрий иқрор бўлишни англамайди, бу шу йўлдаги бир қадам, холос⁴.

«Айбига иқрорлик» деганда, жумладан, иқрорлик фактининг ўзи деганда нимани тушуниш керак? Аввал бу масалага одатдаги талқин нуқтаи назаридан ёндашайлик. Изоҳли луғатга кўра, «тан олиш» - бу «бўйнига олмоқ, иқрор бўлмоқ» маъноларини англатади⁵. Ушбу изоҳда ҳам эътироф бир томонлама хабардор қилиш эмас, балки эътироф субъекти ва эътироф предмети назарда тутувчи муайян жараён эканлигини кўриш мумкин.

Ушбу умумий талқиндан келиб чиқиб, шуни хулоса қилиш мумкинки, «айб» билан биргаликда «иқрорлик» ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларига ўз айби ҳақида очиқ маълумот бериш бўлиб, агар Жиноят-процессуал кодексида белгиланган шартларга риоя қилинган бўлса, ҳақиқий ва

³ Курбанова А.А. Айбга иқрорлик тўғрисидаги келишувнинг тушунчаси // Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 3 | March, 2022 | SJIFactor: 5,965 | UIF: 7,6 | Google Scholar | www.carjis.org

⁴ Иваньшина А.Э. Уголовно-процессуальные средства стимулирования обвиняемого к добровольному признанию своей вины. Дис. к.ю.н., -Н.Новгород, 2024. – с.26.

⁵ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Учтинчи жилд. –Тошкент, 2007. -658-бет

қонуний деб ҳисобланиши мумкин. Бироқ ўз-ўзини айблаш ва исботланган айбловни тан олиш бир хил нарса эмас.

«Ўз айби» нима дегани? Агар иқрорлик тушунчаси озми-кўпми тушунарли бўлса, «айб» тушунчаси билан боғлиқ вазият бироз мураккаброқ, чунки бу тушунча камида уч томонлама бўлиб, ўзаро кўринмас рақобатга киришадиган ахборот, психологик ва ҳуқуқий жиҳатларни ўз ичига олади. Кўпчилик олимлар жиноят-ҳуқуқий ёндашувга таянган ҳолда «айб» тушунчасига «шахснинг қасд ва эҳтиётсизлик шаклида содир этаётган жиноятига нисбатан руҳий муносабати» деб қарайдилар⁶.

Шундай қилиб, айбни кенг тушуниш жинойий ҳуқуқий жиҳатдан фойдали бўлиши мумкин. Бироқ, айбга иқрорлик тўғрисидаги тасаввурда, айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқрорлиги акс эттиришда бундай тушуниш бир оз камчиликларга сабаб бўлади. Бундан ташқари, айбнинг жиноят-ҳуқуқий тушунчаси процессуал тушунчага тенг эмас. Шунинг учун айб тушунчасини кенгайтириш ва чуқурлаштириш ва юридик нюансларга (ўзига хослигига) эътибор қаратамиз.

М. Л. Якуб позициясидан бошлаймиз. У айбдор деб "ўзининг кўрсатмалари, унда у ўзига қўйилган айбловда ўзини айбдор деб тан олган ва унга қўйилган жиноятнинг ҳолатларини баён қилиб, ушбу жиноятда унинг айбини тасдиқловчи маълумотларни келтирган шахсни ҳисоблайди⁷. Кўриб турганимиздек, айб тушунчаси исботланган айбловни тасдиқлаш билан тенглаштирилади. Келтирилган позиция энг муҳим юридик хусусиятни жуда аниқ кўрсатади, унинг моҳияти шундан иборатки, шахс расмий жинойий судлов доирасида расман ўзини ўзи айблаш олмайди (агар айбловни соф процессуал маънода тушунилса). Қонунни бузган одам ҳокимиятга таслим бўлиши, пушаймон бўлиши, ўз айбини бўйнига олиши ва шу билан бирга буларнинг барчасини ўз айбини тан олиш деб аташи мумкин. Бундай иқрор бўлиш учун пушаймон бўлган жиноятчига айбланувчининг мақоми керак эмас, унга фақат виждон амри кифоя.

Ўғри айбини бўйнига олиши ва гумон қилинувчига айланиб, ўз айбига иқрор бўлишини талаб қилиши, ўзига нисбатан қаттиқ, балки, аксинча, енгил жазо берилишини талаб қилиши мумкин. Буларнинг барчаси психология ва вазиятни маиший баҳолаш даражасида ўз айбини тан олишнинг ҳақиқий ифодаси бўлади. Аммо юридик маънода айбдорлик ва

⁶ Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Плотников. Оренбург, 2016. С. 101.

⁷ Якуб М. Л. Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе. М., 1963. С. 80.

айбга иқрорлик тўғрисида фақат далилларга асосланган ва алоҳида процессуал қоидалар бўйича амалга ошириладиган расмий айблов эълон қилинган пайтдагина гапириш мумкин.

Пушаймон бўлган жиноятчининг айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилинишидан олдин содир бўлган руҳий ва жисмоний ҳаракатлари процессуал ҳужжатларда ишончли тарзда қайд этилган ва айбдорнинг имзоси билан тасдиқланган тақдирда ҳам, улар соф юридик маънода ўз айбига иқрорлик фактини ташкил этмайди. Содда қилиб айтганда, айбини бўйнига олиш тўғрисида арз қилиш айбланувчининг ўз айбини тан олишига тенг эмас. Бу ҳаракатлар ўзаро боғлиқ, аммо бир-бирининг ўрнини боса олади. Улар кенг маънодаги эътирофнинг мустақил элементларидир. Ўхшашлик сифатида сўроқдан ташқари ва сўроқ пайтида жиноят ҳолатлари тўғрисида маълумот олиш ҳолатини келтириш мумкин. Фақат сўроқ гувоҳликни далил сифатида келтириб чиқаради. Сўроққача ҳеч қандай кўрсатма бўлмайди, фақат тушунтириш ва баёнотлар бор. Мазмун жиҳатидан улар сўроқ пайтида маълум қилинган маълумотлардан фарқ қилмаслиги мумкин. Аммо айнан сўроқ юридик ҳаракат сифатида кўрсатмаларни юридик факт сифатида яратади.

Шунинг учун М. Л. Якуб мутлақо ҳақли равишда «айбдан тавба қилиш»ни айбловнинг расмий факти билан боғлайди. Ҳаракатларнинг бутун мажмуида ифодаланадиган бу актсиз айбланувчининг айбдорлиги тўғрисидаги масала моддий жиҳатдан ҳали кўтарилмайди, бинобарин, бу айбга иқрор бўлишнинг юридик шарт-шароитлари ҳам йўқ. Юқорида айтиб ўтганимиздек, ихтиёрий равишда ўзини ўзи айблаш, айбини бўйнига олиш тўғрисида гапириш мумкин. Буларнинг барчаси оддий тушунчада ҳам эътироф этилган ҳаракатлар сифатида қабул қилинади. Бироқ, айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий равишда иқрор бўлиши тўғрисида фақат давлат ваколатли орган тимсолида айблов эълон қилгандагина (айбловчининг иш материалларига асосланган баҳосига кўра) гапириш мумкин.

Бироқ, бу тўхтам (фикр) замонавий терговнинг меъёрий талқида, яъни марказда айбланувчи эмас, балки «гумон» шаклида расмийлаштирилган айбга иқрор бўлиш талаб қилинадиган гумон қилинувчи турган ҳолда, бу қатъий талабга мутлақо мос келмайди. Бошқа томондан, хорижий муқобилларга қараб ўйлаб топилган бу истисно қоида тасдиқлайди, холос. Бинобарин, бу моҳиятига кўра кўпроқ атамалар масаласидир.

Юридик фан айбланувчининг ўз айбини тан олиши фаол ва маълумотли бўлиши кераклигига асосланади. Айбланувчининг кўрсатувлари ҳақида гапирганда, юридик томондан урғуни ахборотга ўтказилишига одатланилган. Н. А. Соловьева ва В. Н. Перекрестов «гумон қилинувчи (айбланувчи) нинг ўз айбига иқрор бўлиши» деганда «гумон қилинувчи, айбланувчи томонидан жиноят ишини юритиш жараёнида ўзига қарши билдирилган (бериладиган) маълумотлар, уларда ўзини жиноий қилмиш содир этганликда фош этиши ва унинг ҳуқуққа хилофлигини англашини» тушунадилар⁸. Улар иқрорликка кенгроқ қарайди, чунки у жиноят процессида нафақат айблов босқичида, балки ундан олдинроқ - гумон босқичида ҳам намоён бўлиши мумкин, деб ҳисоблайди.

Бу ерда зиддият борми, деган савол туғилиши табиий. Моҳият даражасида ҳеч қандай зиддият йўқ деб ўйлаймиз. Н. А. Соловьева ва В. Н. Перекрестовлар айбланувчининг иқрор бўлишига жиноят содир этишда иштирок этган шахснинг айблов далилларининг бир тури сифатида қарайдилар. Улар учун иқрор бўлиш айбловнинг охириги нуқтасида эмас, балки унинг йўлида ҳам бўлиши мумкин.

Аслида, биз бу ерда нуқта қўйишимиз ва айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқрор бўлиши фақат исботланган айблов расман эълон қилинган пайтдагина содир бўлиши мумкинлигига урғу беришимиз керак. Бўлмаса, бунинг фойдасига шунча далил келтиришимизнинг нима кераги бор эди. Албатта, бу тергов ва одил судлов учун ниҳоятда муҳим, аммо у эътирофнинг ўзи эмас, балки унинг расмийлаштириш босқичини кўрсатади.

Айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқрор бўлишига жиноят-процессуал рағбатлантириш объекти сифатида қарайдиган бўлсак, айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқрор бўлиши жиноят-процессуал рағбатлантириш объекти сифатида қаралиб, «айбига иқрорлик»нинг барча нозик жиҳатларини ҳисобга олишга, хусусан, жиноят содир этган шахснинг терговнинг ҳар қандай босқичида ва ҳар қандай мақомда жиноят содир этганлиги тўғрисидаги маълумотларни тақдим этишига (хабар қилишига) таянадиган кенг ёндашувни назарда тутаяди, фақат иқрорлик факти мақбул процессуал шаклда мустаҳкамлангандан кейингина жиноят ишига тааллуқли бўлади.

⁸ Соловьева Н. А., Перекрестов В. Н. Доказательственная функция признания // Российская юстиция. 2008. № 11. С. 55.

Юқорида баён қилинган асосида “айбга иқрорлик”нинг қўйидаги ҳуқуқий хусусиятлари борлигини таъкидламоқчимиз:

- ўз айбига иқрорлик жиноят ишини тергов қилишнинг турли босқичларида юз берилиши мумкин;

- айбга иқрорлик вақт бўйича тизимли хулқ-атвор ҳаракатлари бўлиб, унинг давомида жиноят содир этган шахс жиноят содир этганлигини тасдиқловчи маълумотларни ихтиёрий равишда тақдим этади;

- айбга узил-кесил иқрор бўлиш жиноятда расман эълон қилинган айбловга, шу жумладан иштирокчилик шакли, қасд, мотивлар ва ҳоказоларга (тўлиқ ёки қисман) розилик беришдир;

- айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқрор бўлиши унга кейинги процессуал қарорларни қабул қилиш учун зарур бўлган далил ва юридик факт кучини берадиган тегишли процессуал шаклга эга бўлиши керак.

Айтилганларни янада аниқроқ тушуниш учун шуни назарда тутиш керакки, дастлабки терговда айблов эълон қилишнинг икки босқичли шакли амалда мавжуд. Биринчи босқич айбланувчи тариқасида ишда иштирок этишга жалб қилиш тўғрисида қарор чиқариш ва кейинчалик айбланувчини сўроқ қилиш чоғида; иккинчи босқич айбланувчига ушбу ҳужжатнинг нусхасини топшириш йўли билан уни айблов хулосаси (айблов далолатнома) билан таништириш чоғида амалга оширилади. Биринчи босқичда терговчи ва айбланувчининг айбловни тан олиш бўйича фаол диалоги ва вариант сифатида кейинчалик айбловни тўлдириш ва ўзгартириш мавжуд; иккинчи ҳолатда бундай диалог ва ундан келиб чиқадиган терговчининг ҳаракатлари мавжуд эмас.

Бироқ айбланувчининг ўз айбига иқрорлиги масаласига қайтиш учун янги (такрорий) сабаб айнан айблов хулосасини тузиш арафасида пайдо бўлади. Айнан шу ўринда айбланувчининг қўйилган айбловга розилиги масаласи кўтарилади. У терговнинг охирида айбланувчини иш материаллари билан таништиришда вужудга келади. Жиноят-процессуал қонунчиликка кўра, айбланувчи билан ишлаш жараёнида унга суд муҳокамасининг алоҳида тартибини қўллаш ҳуқуқи ҳам тушунтирилиши мумкин.

Шубҳасиз, бу янги, балки биринчи «қўйилган айбловга розилик» айбланувчининг ҳуқуқи бўлиб, у бундан фойдаланиши ёки воз кечиши мумкин. Агар айбланувчи бу ҳуқуқдан фойдаланган бўлса, унга қўйилган айбловга рози бўлса, у сўроқ пайтида қилмаган бўлса ҳам, ўз-ўзидан айбига иқрор бўлади (тўлиқ ёки қисман).

Расмий маънода айбланувчининг ўз айбига иқроор бўлиши сўзсиз ҳаракатдир: дастлабки терговда айбига иқроор бўлиш алоҳида шартлар билан таъминланмайди ва ошкора рағбатлантирилмайди. Бу масала жиноят иши бўйича соддалаштирилган иш юритишни қўллаш имкониятини долзарблаштиришнинг зарурий шарти ҳисобланади. Ва бу расмий контекстда «айбловга розилик» шакл вазифасини бажаради, мазмун эса айнан айбга иқроорлик вазифасини бажаради.

Бироқ рағбатлантиришнинг умумий муаммоси доирасида бу туслар ва кўриб чиқиладиган тушунчаларнинг ўзаро ўзгаришлари алоҳида роль ўйнамайди. Айбланувчининг ўз айбига ихтиёрий иқроор бўлиши кенг тушунчасини кенгайтирилган динамик ва тор статик шаклда тўлдирадиган ҳамма нарса биз учун ва бизнинг концепциямиз учун аҳамиятга эга.

Шу муносабат билан биз айбланувчи деб атайдиган шахснинг процессуал мақоми «чегараси» талқинига осонгина қараймиз. Биз учун айбланувчи тушунчаси расмий эмас, балки функционал тушунчадек туюлади. Рағбатлантириш концепцияси доирасида - бу дастлабки босқичлардан бошлаб ва ҳукм чиқариш орқали жиноий таъқибга олинган шахс. Муайян вақт оралиғида бу шахсни турлича номлаш мумкин: ушланган, гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи. Рағбатлантириш концепциясининг функционал талқинида бу «айбланувчи» бўлади.

Шу нуқтаи назардан, айбланувчининг иқроорини ретроспектив тарзда ва унинг замонавий аҳамияти жиҳатларини кўриб чиқамиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ахмедова С. Б. Айбига иқроорлик тўғрисида келишув институтининг ривожланиш тарихи ва жазо тайинлашдаги ўрни // <https://cdn.uza.uz/2025/04/25/10/28/XlM88mz2Q9Z0njWBps5HL2fnrVLtimdX.pdf>
2. Ўзбекистон Республикаси Олий суди пленумининг 2003 йил 19 декабрдаги “Гумон қилинувчи ва айбланувчини ҳимоя ҳуқуқи билан таъминлашга оид қонунларни қўллаш бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги Қарорининг 8-банди // <https://lex.uz/docs/1453755?ONDATE=16.12.2024>
3. Курбанова А.А. Айбга иқроорлик тўғрисидаги келишувнинг тушунчаси // Central Asian Research Journal For Interdisciplinary Studies (CARJIS) ISSN (online): 2181-2454 Volume 2 | Issue 3 | March, 2022 | SJIFactor: 5,965 | UIF: 7,6 | Google Scholar | www.carjis.org
4. Иваньшина А.Э. Уголовно-процессуальные средства стимулирования обвиняемого к добровольному признанию своей вины. Дис. к.ю.н., - Н.Новгород, 2024. - с.26.

5. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Учичнчи жилд. –Тошкент, 2007. -658-бет.
6. Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Плотников. Оренбург, 2016. С. 101.
7. Якуб М. Л. Показания обвиняемого как источник доказательств в советском уголовном процессе. М., 1963. С. 80.
8. Соловьева Н. А., Перекрестов В. Н. Доказательственная функция признания // Российская юстиция. 2008. № 11. С. 55.

